

Professor Daniela-Tatiana AGHEORGHIESEI, PhD

Faculty of Economics and Business Administration

"Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Romania

E-mail: dtc@uaic.ro

Professor Laura ASANDULUI, PhD

Faculty of Economics and Business Administration

"Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Romania

E-mail: lasandului@gmail.com

Associate Professor Gabriel Asandului, PhD

Teacher Training Department

"Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi, Romania

E-mail: asandului@yahoo.com

**EDUCATION FOR SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS. GOOD PRACTICES AT "ALEXANDRU IOAN CUZA"
UNIVERSITY OF IAȘI, ROMANIA**

Abstract

Our article is a brief overview of what education for sustainability means - a continuous mission and an assumed one for continuity in higher education institutions from whole over the world. Some theoretical and practical models found in the literature and/or used by various universities are presented. At the end of our paper we presented selectively some results of an extended diagnostic analysis regarding the opinions and expectations of stakeholders (students and professors) on the education for sustainability, analysis that has been conducted in the framework of a project implemented in 2019 at "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași, Romania. The role of information technologies, factor of major importance especially in this period, is highlighted.

Key-words: education for sustainability, models of sustainability in universities, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Romania, information technologies.

Language of paper: Romanian

Introducere. Educația pentru sustenabilitate – o misiune continuă și pentru continuitate în instituțiile de învățământ superior

Sustenabilitatea¹ în educația în învățământul superior reprezintă o misiune care trebuie asumată implicit de către factorii decizionali și politici în domeniu din toată lumea, fiind reflectată în Obiectivele Dezvoltării Durabile din Agenda 2030 UNESCO (*Sustainable Development Goals - SDGs*). SDG-urile constituie un program pentru dezvoltarea durabilă “al oamenilor, de către oameni, pentru oameni” (UNESCO, <https://en.unesco.org/sustainabledevelopmentgoals>) care urmărește îmbunătățirea la nivel global a calității vieții. Clasamentele disponibile, cum este și *The Times Higher Education Impact Rankings* (<https://www.timeshighereducation.com/>), reprezintă un barometru anual al performanței instituțiilor de învățământ superior care își asumă îndeplinirea obiectivelor ce vizează holistic un evantai larg de problematici vitale pentru sănătatea unei societăți globalizate - sănătate și bunăstare; calitatea educației; egalitatea de gen; muncă decentă și creștere economică; inovații în industrie și infrastructură; reducerea inegalităților; orașe și comunități sustenabile; producție și consum responsabile; acțiune pentru climat; pace, justiție și instituții puternice; parteneriate pentru obiectivele [dezvoltării durabile].

¹ În acest material vom aborda conceptul de “sustenabilitate” cu același înțeles cu cel de „dezvoltare durabilă”. Termenul de sustenabilitate este preluat din literatura de specialitate străină (*sustainability*) și utilizat în mediul academic și de afaceri românesc, fără să fie, până în acest moment, un acord unitar cu privire la similaritatea sau diferențierea față de sintagma “dezvoltare durabilă”. În justificarea opțiunii noastre pentru utilizarea acestui termen ne sprijinim și pe afirmația autorilor Sascha Zinn și Ralf Isenmann (2017, p. 220) - „sustenabilitatea – ca o formă scurtă a dezvoltării durabile” .

În 2019, acest rol esențial al universităților în îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite era evidențiat și mai pregnant la *The UN High-level Political Forum* pe dezvoltare durabilă (O'Malley, 2019): „*Prin activitatea de cercetare, universitățile oferă cunoaștere și inovație pentru a se face față provocărilor la nivel global și dovezi pentru adoptarea unor politici publice informate; prin activitatea de predare - dezvoltă generații de noi lideri și profesioniști calificați care vor conduce dezvoltarea socială și economică; prin implicarea în comunitate - „colaborează cu o varietate bogată de părți interesate,[.....], pentru a contribui la impactul local, național și global”* (O'Malley, 2019).

Incertitudinea generată de Pandemia COVID-19 și provocările pentru economia globală, la care nu există încă un răspuns valid și uniform, readuce în atenție și mai pregnant nevoia de preocupare pentru sustenabilitate în toate domeniile, și rolul-cheie al instituțiilor educaționale în acest sens.

Trecerea la învățarea în sistem online a obligat universitățile să găsească rapid soluții sustenabile să își formeze profesorii care au nevoie de abilități și competențe noi pentru a susține eficient procesul didactic de predare și de evaluare, utilizând tehnologia ca partener-suport în desfășurarea activității, pentru a răspunde astfel prompt unei nevoi noi a studenților și a societății, generată de condițiile actuale. Experții recomandă (Sun, 2020): proiectarea unor lecții cu durată scurtă (nu mai mult de 18 minute) și crearea unui “*conținut de învățare semnificativ*”, astfel încât să se evite ca studenții să se plictisească și să piardă atenția față de conținutul predat; cunoașterea încă de la început de către profesor a obiectivelor, valorilor, intereselor studentului, abilitățile pe care acesta dorește să și le dezvolte, modalității și stilului specifice de învățare; aplicarea unei varietăți de modalități de învățare în livrarea conținutului, pentru a veni astfel în întâmpinarea diferitelor stiluri de învățare ale studenților; proiectarea unor conținuturi de învățare care să implice studenții în procesul de predare, “*utilizarea eficace a unor metode socratice de predare*” – întrebări

pentru studenți care răspund intereselor și obiectivelor lor de învățare, ceea arată „grija autentică” față de ei (Sun, 2020).

Integrarea tehnologiei ca partener activ în procesul didactic de predare și de evaluare impune competențe și abilități noi în primul rând pentru personalul academic, dar și noi abilități care trebuie deținute de studenți – creativitate și inovare, capacitatea de integrare în procesul de învățare a tehnologiilor informaționale (utilizarea eficace și eficientă a funcțiilor calculatorului, a smart-phone-ului, a platformelor online), adaptarea la un nou mediu (inclusiv prin capacitatea de ascultare activă, deschidere, proactivitate, răbdare, concentrare sporită, bună comunicare). Se crează astfel un sistem sustenabil care asigură incluziunea tuturor, continuitatea în educație pentru diminuarea pe termen lung a sărăciei și crearea premiselor pentru prosperitate.

1. Către o abordare holistică a sustenabilității în învățământul superior

Majoritatea universităților și-au concentrat până în prezent eforturile pentru a deveni organizații „green”, ceea ce demonstrează asumarea responsabilității sociale la acest nivel, preocuparea pentru a fi un bun cetățean, un bun membru al comunității, prin eficientizarea la maxim a utilizării resurselor, căutarea de surse alternative de energie, angajarea pentru lupta de a face față schimbărilor climatice și implementarea de strategii de protejare a mediului verde. Aceasta le asigură în același timp un avantaj competitiv pe piață, valorificat mai ales în țările cu puternice valori sociale și unde obiectivele de dezvoltare durabilă UNESCO sunt urmărite sistemic și constant, sistematic, de toți actorii sociali. Platforma europeană a universităților angajate în cercetări, educație și formare în domeniul energiei (*The European Platform of Universities Engaged in Energy Research, Education and Training (EPUE)*), inaugurată în februarie 2012 de către European University Association (EUA)

(<https://eurec.be/inaugural-meeting-of-the-eua-epue-platform/>), este o inițiativă-exemplu care demonstrează efortul universităților care aderă la îndeplinirea acestui obiectiv.

O pletera bogată de studii academice au ca obiectiv sustenabilitatea la nivelul campusurilor universitare (a se vedea de exemplu, Lidstone, Wright, & Sherren, 2015; Horhota, Asman, Stratton, & Halfacre, 2014; Brinkhurst, Rose, Maurice, & Ackerman, 2011). Toate aceste lucrări sunt oportunități pentru înțelegerea mai profundă a unei părți a conceptului de sustenabilitate în cadrul universităților, înțelegerea propriei situații – prin comparație cu eforturile depuse, dar și pentru accesul la bune practici care pot fi preluate și adaptate în propria activitate și în propriul context (resurse, expertiză, suport din partea mediului socio-cultural). Totuși, sustenabilitatea limitată doar la dimensiunea ecologică ar însemna doar o abordare foarte îngustă, raportată în principal la ceea ce înseamnă responsabilitatea organizațională pe acest palier, dar fără diferențiere față de oricare alt sector de activitate.

În demersul de îndeplinire a propriei misiuni – legate de educație, universitățile trebuie să pregătească studenții – în calitate de viitori angajați, dar și cetățeni ai unei societăți care trebuie să fie sustenabilă în toate domeniile (care va fi moștenirea pentru celelalte generații care vor veni), sprijinită holistic pe toate dimensiunile – economică, socială, ecologică dar și tehnologică. Măsurile și strategiile aplicate de universități în vederea dezvoltării durabile trebuie să cuprindă, fără nici o îndoială, atât deciziile strategice privind utilizarea responsabilă a resurselor, susținerea și protejarea mediului, dar mai ales cele privind ceea ce înseamnă esențial – educația pentru sustenabilitate (dezvoltare durabilă) - oferta de curriculum și procesul academic (activitățile de predare și evaluare didactică, inclusiv cercetarea), precum și construirea și menținerea unor network-uri extinse, cu toți stakeholderii care ajută la susținerea celor două direcții menționate anterior. Toate acestea se reflectă în educația pentru sustenabilitate orientată atât către studenți, dar și către angajați și

stakeholderi externi – prin mesajele transmise prin valorile asumate în declarația de misiune și promovate în practica de zi cu zi, prin regulamentele adoptate și aplicate, proiectele derulate, programele de studiu propuse, cursurile predate. Numai în acest sens putem considera că o universitate este cu adevărat sustenabilă.

Conform ultimelor două clasamente *THE Impact Rankings*, în comparație cu alți ani, se observă o preocupare mai mare din partea universităților pentru obiectivele de dezvoltare durabilă „SDG 4 (calitate a educației), SDG 3 (sănătate bună și bunăstare), SDG 9 (industrie, inovație și infrastructură) și SDG 5 (egalitate de gen)” (Calderon, 2020).

Helen Clark, fost prim ministru al Noii Zeelande și fost președinte al *United Nations Development Programme* face referire la importanța universităților “în educarea și navigarea corectă a studenților pentru a crea o societate durabilă” și identifică următoarele roluri pe care acestea le au (Eliasson Hovmöller, 2019): *didactic* (în construirea societății umane și adaptarea la transformarea tehnică actuală și viitoare); *de colaborare* (consolidarea legăturilor dintre cercetare și educație, precum și între discipline); *de cunoaștere bazat pe dovezi* (transmiterea de cunoștințe și perspective către stakeholderii externi); *măsurare și evaluare* (măsurarea efectelor diferitelor acțiuni adoptate de fiecare țară în asumarea obiectivelor dezvoltării durabile); *de susținere* (pledarea continuă pentru importanța implementării obiectivelor globale).

Educația pentru sustenabilitate, care revine tuturor instituțiilor cu rol educațional, dar în special universităților, este în esență un răspuns pe termen lung la particularitățile, nevoile și provocările societății actuale: „În acest context, educația trebuie să ofere beneficiarilor educației (elevi, studenți, cursanți etc.) oportunitatea și competențele de a acționa în cadrul unei societăți globale, interconectate, de a înțelege relațiile complexe de intercondiționare a

domeniilor pe probleme comune, astfel încât să obțină noi moduri de a gândi și de a acționa” (Cigu, 2019, p. 192).

Universitățile trebuie să fie în permanentă alertă, transformare și adaptare pentru ca să poată face față expectativelor privind dezvoltarea sustenabilă a societății iar unul dintre mecanismele cheie este cel al modelării ofertei academice (de la propunerea de programe academice specifice sustenabilității, la competențele programate a fi formate prin disciplinele predate, până la metodele de predare și evaluare didactică practicate): “[...] *adaptarea curriculei universitare astfel încât să includă cursuri și aspecte ce țin de aceste teme majore ale societății contemporane*” (Dospinescu, 2019, p. 192).

Nevoia asigurării de competențe și abilități specifice sustenabilității (dezvoltării durabile) la studenți (viitori specialiști care vor contribui la dezvoltarea economico-socială) plasează pe umerii universităților responsabilitatea adoptării unui spirit antreprenorial puternic, a unei viziuni strategice noi, a unor strategii adecvate atât în ceea ce privește managementul instituțional, pe ansamblu, cât și referitor la asigurarea calității activității didactice (predare și evaluare), în particular - resetarea și adaptarea curriculei de studiu (prin definirea concretă a competențelor sustenabilității care trebuie formate studenților, integrarea de discipline și subiecte dedicate domeniului dezvoltării durabile, introducerea și integrarea de noi metode de predare și evaluare didactică), precum și consolidarea pregătirii profesionale a personalului academic, pentru a face față eficient și eficace acestei noi cerințe.

2. Modele teoretice și practice în educația pentru sustenabilitate în învățământul superior

Numeroși cercetători încearcă să diagnosticheze în ce măsură instituțiile de învățământ au integrat deja în programele de studiu problematica sustenabilității, oferirea de cunoștințe și formarea de competențe specifice la

studenți prin disciplinele predate. Un studiu calitativ amplu (Dumitriu, 2017, pp. 35-48) focusat pe un eșantion final de 40 de școli de afaceri din America de Nord a încadrat efortul pentru educația în sustenabilitate (programe de studiu, discipline predate) în școlile analizate după categoriile modelului PROMISE (creat la MIT Sloan School of Management, p. 37) dar și a altora noi (cum este și “dimensiunea legată de comunitate”, pp. 42-43), adăugată de cercetător în urma evaluării informațiilor colectate.

În opinia noastră, concluziile cercetării calitative mai sus menționate merită aduse în atenție în acest material din perspectiva bunelor practici care pot fi adoptate de alte universități în educația pentru sustenabilitate: abordarea în școlile de afaceri respective este „un proces multi-disciplinar și multi-sectorial” (p. 38), organizat în jurul unor centre de cercetare specifice, la care participă cadre didactice cu diferite specializări economice – și care lucrează împreună la proiecte de cercetare și la programe și cursuri pe sustenabilitate (p. 38); mai mult de jumătate dintre școlile din eșantion au programe în comun sau cu diplomă dublă cu alte școli din aceeași universitate. În general, există o focalizare pe dimensiunile CSR-ului (economic, social, de mediu), dar o atenție mai mare trebuie acordată celei „bazate pe piață” (pp. 43; 45), iar pentru dimensiunea care adresează nevoile de protejare a mediului (ecologică) este recomandată cooperarea cu școli specializate în acest domeniu (p. 45); se practică o „multi-metodă” în livrarea conținutului (prelegeri teoretice, studii de caz, invitați la curs, derularea de proiecte pe temă, sau organizarea unor serii cu invitați care să țină discursuri despre întreprinderea durabilă (p. 46).

Modelul GEROCO propus recent în literatură (Hueske și Aggestam Pontoppidan 2019, p. 18, Tabelul 1) ia în considerare integrarea sustenabilității în educația managerială în instituțiile de învățământ superior la nivelul guvernantei, educației, cercetării, progresului și operațiunilor de campus. În ceea ce privește măsurile privind *educația*, acestea vizează: o revizuire generală a curriculumului și a competențelor; integrarea conceptului sustenabilității în

cursurile existente; utilizarea de metode de predare care să pună accentul pe învățarea activă și gândirea critică atât în clasă, cât și în afara acesteia; luarea în considerare a riscurilor în „curricula ascunsă” (o transformare nesubstanțială a acesteia); implicarea studenților în activități de cercetare și încurajarea participării lor la activitățile extracurriculare.

O metodologie care ar putea ajuta universitățile să își facă o radiografie realistă a realizărilor obținute în educația pentru dezvoltarea durabilă, dar și să identifice noi căi de acțiune în acest sens, este „*cutia morfologică*”, aplicată la Munich University of Applied Sciences, care presupune o abordare la nivelul întregii instituții, în lumina axei prioritate 2 a programului de acțiune UNESCO privind educația pentru dezvoltarea durabilă, din 2014 (Zinn & Isenmann, 2017, p. 216). Metodologia ia în considerare patru principii ale disciplinarității (*mono-disciplinaritatea, multidisciplinaritatea, interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea*), neeliminând nici una dintre opțiunile care pot fi alese/sunt aplicate de către universități, ci încadrându-le pe un continuum al “rigorii” și „relevanței” (pp. 220-221).

Elementele care descriu implementarea educației pentru sustenabilitate în universități incluse în *metodologia „cutiei morfologice”* sunt relaționate într-o matrice/tabel: pe prima coloană sunt trecute valorile independente, iar pe celelalte coloane – parametrul valorii, sau altfel spus – “toate condițiile posibile ale acestor valori” (Zinn & Isenmann, 2017, p. 218). Valorile independente prezentate (cu condițiile prezentate în paranteză) sunt (a se vedea Zinn & Isenmann, 2017, Tabelul 1, p. 219): *nivelul de acțiune* (cross-universitate, universitate, facultate transversală, facultate), *programul de studii* (doctorat, licență, master, formare avansată certificată); *încorporarea curriculară* (module obligatorii; subiect obligatoriu din opțiuni; subiect opțional; non-urricular), [sistemul de] *creditarea* (puncte de credit, fără certificat (performanța normală prin programul de studiu), puncte de credit cu certificat, certificat fără puncte de credit), *tipul de mediere* (curs la clasă, curs în afara programei formale, învățare

mixtă, curs online); *abordarea disciplinară* (cele patru principii menționate anterior).

Un alt model al sustenabilității aplicat într-o instituție de învățământ superior (Bankole, Fidelis, & Alfred, 2017; Fig. 1, p. 430) este cel propus de CUT (Central University of Technology, Free State, din Africa de Sud, <https://www.cut.ac.za/>). Modelul ilustrează angajamentul pentru excelență în dezvoltarea socio-economică durabilă al instituției respective prin trei componente-cheie - *Predarea și învățarea; Dezvoltarea și transferul tehnologiei; Gestionarea proiectelor de parteneriat* cu stakeholderii externi, toate aceste dimensiuni fiind din perspectiva „consolidării unui impact îmbunătățit al dezvoltării socio-economice durabile”.

3. Bune practici privind educația pentru sustenabilitate în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România (UAIC), este cea mai veche universitate a țării, fiind creată în 1860. Cel mai recent tablou prezentat în cifre arată că UAIC are în prezent (2019-2020) un număr de 24047 de studenți (la cele 3 cicluri de studii – licență, master și doctorat), 717 cadre didactice și 504 acorduri bilaterale de cooperare cu 57 de universități din lume (<http://www.uaic.ro/despre-uaic/prezentarea-universitatii/>). Este recunoscută în lume pentru excelența în activitatea academică și de cercetare - EECA Top Universities 2016 (<http://www.uaic.ro/universitatea-alexandru-ioan-cuza-din-iasi-top-50-universitati-din-regiune/>), Top QS World University Rankings (2018) (<http://www.uaic.ro/uaic-ramane-singura-universitate-ieseana-in-top-qs-world-university-rankings/>).

Articolul nostru prezintă selectiv rezultatele unui studiu mai amplu privind sustenabilitatea în învățământul superior din perspectiva studenților, angajatorilor, cadrelor didactice și a cadrelor de conducere, derulat în 2019, la

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România în cadrul unui proiect de dezvoltare instituțională². Printre activitățile proiectului se regăsește o analiză diagnostic privind nevoile și așteptările stakeholderilor (studenți, angajatori, cadre didactice, cadre de conducere cu funcție didactică) legate de mecanismele de evaluare a calității proceselor de predare și evaluare didactică din perspectiva principiilor sustenabilității.

Activitatea de diagnoză s-a bazat pe aplicarea unui chestionar elaborat în cadrul proiectului, pentru fiecare categorie de stakeholder, pe baza documentelor UNESCO, a articolelor și cercetărilor realizate pe temă regăsite în literatura de specialitate. La chestionarul pentru studenți au răspuns 402 studenți de la toate cele 15 facultăți ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de la toate programele de studii (licență, master, doctorat) și din toți anii de studiu. 68,7% dintre respondenți au fost familiarizați cu procesul de dezvoltare durabilă, în mare și în foarte mare măsură (Fig. 1).

Fig. 1 Familiarizarea studenților cu conceptul de sustenabilitate

Sursa: elaborare autori pe baza datelor colectate

De asemenea, 96,8% dintre studenți consideră că educația pentru sustenabilitate ar trebui să primească o atenție mai mare (Fig. 2).

² Proiect “Implementarea unor mecanisme moderne pentru evaluarea calității proceselor de predare și evaluare didactică din perspectiva principiilor sustenabilității în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – CNFIS-FDI-2019-0540”.

În ce măsură considerați că educația pentru sustenabilitate (dezvoltare durabilă) trebuie să primească o atenție mai mare în formarea studenților?

402 răspunsuri

Fig. 2 Importanța educației pentru sustenabilitate pentru studenți

Sursa: elaborare autori pe baza datelor colectate

Tehnologiile informaționale contribuie substanțial la îmbunătățirea educației și a instruirii. Astfel, în 2006 a fost demarat un proiect (*MEDIAEC - Mijloacele eficiente de dezvoltare-inovare a educației și cercetării interdisciplinare în formare, comunicare și servicii*, proiect finanțat CNCISIS) în cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" prin care s-a creat Platforma MEDIAEC - „concepută pentru dezvoltarea celui mai înalt nivel de servicii educaționale și de cercetare prin interacțiune interdisciplinară, multifuncțională și permanentă³”. Studenții și cadrele didactice au acces la o gamă largă de servicii (care susțin implicit educația pentru sustenabilitate)⁴: de la cursuri desfășurate la distanță prin intermediul tehnologiei comunicației, prezentări multimedia, producerea de film educațional, transmisii live, videoconferințe, suport pentru cercetare și dezvoltarea de proiecte de cercetare și educaționale, etc.

Tabelul 1 Avantajele utilizării tehnologiilor informaționale în procesul de predare și de evaluare din perspectiva principiilor sustenabilității

Avantaje	Foarte mare și mare măsură (%)	
	STUDENȚI	CADRE DIDACTICE
Creativitate_inovare	90.80	84.62

³ Platforma *MEDIAEC* , <http://mediaec.uaic.ro/>

⁴ Platforma *MEDIAEC* ,

<http://mediaec.uaic.ro/?work=e58fcb3f9d9c7316db53cec3199dead4§iune=Desprenoi#s2>

Gândire critică	88.06	79.33
Învățare_capacitate_decizie	86.57	78.37
Învățământ echitabil	84.83	73.08
Utilizare_eficientă_resurse_educăționale	85.82	77.88
Acces_informații_platfome_socializare	88.81	72.12
Colaborare_angajatori	86.57	73.08
Colaborare_interdisciplinară	87.56	87.50
Incluziune	87.31	74.52
Nevoi_comunitate_locală	84.33	63.46

Sursa: elaborat de autori pe baza datelor colectate

Avantajele utilizării tehnologiilor informaționale în procesul de predare și de evaluare sunt apreciate de peste 84% dintre studenți și de peste 70% cadre didactice (Fig. 3, Fig. 4). Cei mai mulți respondenți, 90% studenți și 85% cadre didactice, au apreciat în mare și în foarte mare măsură stimularea creativității și a capacității de inovare a studentului (Tabelul 1).

Fig. 3 Avantaje utilizării tehnologiilor informaționale în procesul de predare și de evaluare (studenți)

Sursa: elaborat de autori pe baza datelor colectate

Fig. 4 Avantajele utilizării tehnologiilor informaționale în procesul de predare și de evaluare (cadre didactice)

Sursa: elaborat de autori pe baza datelor colectate

Cu scopul formării competențelor și abilităților cerute pe piața forței de muncă, din perspectiva sustenabilității (dezvoltării durabile), studenții și cadrele didactice propun următoarele schimbări în sistemul de învățământ superior:

- Introducerea în programele de studii a subiectelor legate de sustenabilitate/dezvoltare durabilă;
- Schimbarea metodelor de predare și de evaluare pentru a forma competențele și abilitățile specifice sustenabilității;
- O trecere de la învățarea care vizează rezultate în termeni de conștientizare la învățarea care vizează rezultate în termenii comportamentului în ceea ce privește sustenabilitatea;
- O colaborare mai strânsă între mediul universitar cu stakeholderii pentru a înțelege și rezolva mai bine nevoile organizațiilor și ale comunității;
- Derularea de proiecte specifice sustenabilității, în care să fie implicați

voluntar studenții;

- Derularea unui audit periodic pentru evaluarea metodelor de predare și de evaluare din perspectiva sustenabilității.

Tabelul 2 Schimbări propuse, în învățământul superior, în vederea formării competențelor și abilităților cerute pe piața forței de muncă

Schimbări	Foarte mare și mare măsură (%)	
	STUDENȚI	CADRE DIDACTICE
Programe_studii_subiecte_dezvoltare_durabilă/sustenabilitate	89.55	75.48
Schimbare_metode_predare_evaluare	87.06	71.15
Schimbare_învățare	87.31	75.96
Colaborare_angajatori	91.54	83.65
Proiecte specifice sustenabilității	92.29	91.35
Audit periodic	85.07	55.29

Sursa: elaborat de autori pe baza datelor colectate

Dintre schimbările propuse, în sistemul de învățământ superior, în vederea formării competențelor și abilităților cerute pe piața forței de muncă, derularea de proiecte specifice sustenabilității, în care să fie implicați voluntar studenții este apreciată de peste 92% studenți și 91% cadre didactice (tabelul 2). Cu excepția auditului periodic, apreciat în mare și în foarte mare măsură de 55% dintre cadrele didactice, între 70% și 91 % studenți și cadre didactice apreciază în mare și în foarte mare măsură toate schimbările propuse (Fig. 5, Fig. 6)

Fig. 5 Schimbări propuse, în învățământul superior, în vederea formării competențelor și abilităților cerute pe piața forței de muncă (studenți)

Sursa: elaborat de autori pe baza datelor colectate

Fig. 6 Schimbări propuse, în învățământul superior, în vederea formării competențelor și abilităților cerute pe piața forței de muncă (cadre didactice)

Sursa: elaborat de autori pe baza datelor colectate

Concluzii

Educația pentru sustenabilitate este un prerequisite obligatoriu pentru toate universitățile din lume, ca parte a misiunii-cheie pe care o au în dezvoltarea economico-socială la nivel global. Competiția puternică manifestată în ultimii ani și în învățământul superior obligă instituțiile care activează în acest sector să integreze rapid sustenabilitatea în toate procesele sale atât ca o condiție a demonstrării angajamentului ferm față de responsabilitatea socială în colaborarea cu toate categoriile de stakeholderi, dar și ca o strategie viabilă pentru câștigarea unui avantaj competitiv sustenabil. Una dintre condițiile esențiale este schimbarea de paradigmă, o resetare la toate nivelurile

manageriale, atât strategic cât și operațional, la nivelul tuturor categoriilor de personal și o revizuire realistă a forțelor, resurselor și capacităților de care se dispune.

Universitățile trebuie de asemenea să facă o evaluare realistă și onestă a tuturor programelor de studiu, de la toate nivelurile (licență, master, doctorat) pentru a identifica locul sustenabilității prin integrarea de discipline și formarea de abilități și competențe specifice în domeniu în concordanță cu cerințele pieței muncii. Universitățile sunt chemate să învețe cum să fie sustenabile – atât din teorie, propria experiență, cât și din bune practici de la alte organizații care au reușit acest demers. O competență instituțională este capacitatea de a crea un network puternic, prin implicarea activă și eficientă a tuturor stakeholderilor și considerarea tehnologiei ca un partener-suport obligatoriu de invitat la masa educație pentru sustenabilitate.

Bibliografie

1. Bankole, A., Fidelis, E., Alfred, N., “Towards a Social Ontology on Sustainable Development in CUT: Understanding Stakeholder Perceptions” (pp.42-440). În Walter Leal Filho, Constantina Skanavis Arminda do Paço, Judy Rogers Olga Kuznetsova , Paula Castro (Editors), *Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education*, Volume 2, Springer International Publishing AG, 2017.
2. Brinkhurst, M., Rose, P., Maurice, G., Ackerman, J.S., Achieving campus sustainability: top-down, bottom-up, or neither?, *International Journal of Sustainability in Higher Education*, Vol. 12 No. 4, 2011, pp. 338-354.
3. Calderon, A., *Sustainability rankings show a different side to higher education*, 09 May 2020, University World News , <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2020050409591134>.
4. Cigu, E., „Calitatea educației în învățământul superior. O abordare contextuală prin prisma nevoii de sustenabilitate” (pp.79-92). În Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Mihaela Onofrei (coordonatori), *Ghid de bune practici pentru implementarea în cadrul UAIC a mecanismelor moderne de evaluare a calității proceselor de predare și evaluare didactică din*

perspectiva principiilor sustenabilității, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

5. Dospinescu, N., „Sustenabilitate în educația din învățământul superior din România – o analiză a literaturii de specialitate” (pp. 87-195). În Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Mihaela Onofrei (coordonatori), *Ghid de bune practici pentru implementarea în cadrul UAIC a mecanismelor moderne de evaluare a calității proceselor de predare și evaluare didactică din perspectiva principiilor sustenabilității*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
6. Dumitriu, C., “Sustainable Development at Universities as Viewed Through the Lens of the PROMISE Framework for Sustainability” (pp. 35-48). În Walter Leal Filho, Constantina Skanavis Arminda do Paço, Judy Rogers Olga Kuznetsova, Paula Castro (Editors), *Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education*, Volume 2, Springer International Publishing AG, 2017
7. Eliasson Hovmöller, E., *How universities can integrate SDGs into higher education*, 06 April 2019, University World News, <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190405155329231>.
8. Horhota, M., Asman, J., Stratton, J.P., Halfacre, .C., Identifying behavioral barriers to campus sustainability A multi-method approach, *International Journal of Sustainability in Higher Education* Vol. 15, No. 3, 2014, pp. 343-358.
9. Lidstone, L.; Wright, T.; Sherren, K. Canadian STARS-Rated Campus Sustainability Plans: Priorities, Plan Creation and Design. *Sustainability* **2015**, *7*, 725-746.
10. Hueske, A.K., Aggestam Pontoppidan, C. (forthcoming), GEROCO: A model for integrating sustainability in management education at HEIs. Leadership and Strategies: International Perspectives on Civil Society and Social Responsibility in Higher Education, Eds. Enakshi Sengupta, Patrick Blessinger, Craig Mahoney, 2019.
11. O'Malley, B., *SDGs 'not attainable without contribution of HE'*, *UN told*, 20 July 2019, University World News, <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190719135507840>.
12. Platforma *MEDIAEC* , <http://mediaec.uaic.ro/>.
13. Platforma *MEDIAEC* , <http://mediaec.uaic.ro/?work=e58fcb3f9d9c7316db53cec3199dead4§iune=Desprenoi#s2>.
14. Sun, T., *How to create effective learning for students online*, 16 May 2020, University World News, <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200515072512826>.

15. Zinn, S., Isenmann, R., “Munich University of Applied Sciences Towards a “Whole Institution Approach”—Illustrations Along x-Disciplinary Perspectives to Education for Sustainable Development” (pp. 215-230). În Walter Leal Filho, Constantina Skanavis Arminda do Paço, Judy Rogers Olga Kuznetsova , Paula Castro (Editors), *Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education*, Volume 2, Springer International Publishing AG, 2017
16. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, *Prezentarea Universității*, <http://www.uaic.ro/despre-uaic/prezentarea-universitatii/>, accesat 19 mai 2020.
17. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Mădălina Cocea, *Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în top 50 universități din regiune*, 15 iunie 2016, <http://www.uaic.ro/universitatea-alexandru-ioan-cuza-din-iasi-top-50-universitati-din-regiune/>, accesat 19 mai 2020.
18. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Alexandru Grigoraș, *UAIC rămâne singura universitate ieșeană în Top QS World University Rankings*, 13 iunie 2018, <http://www.uaic.ro/uaic-ramane-singura-universitate-iesean-in-top-qs-world-university-rankings/>, accesat 19 mai 2020.